

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕТСКОГО САДА

Акромхонова М.О.

Преподаватель кафедры русской литературы и методики обучения
Узбекского государственного университета мировых языков
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18045161>

ARTICLE INFO

Received: 21st December 2025

Accepted: 22nd December 2025

Online: 23rd December 2025

KEYWORDS

дошкольное образование,
билингвизм, русский язык как
второй язык, узбекский
национальный детский сад,
речевое развитие, методика
обучения языку.

ABSTRACT

Статья посвящена анализу методических и психолингвистических особенностей обучения русскому языку детей дошкольного возраста в узбекском национальном детском саду. Рассматриваются нормативно-правовые основы языкового образования в Республике Узбекистан, возрастные предпосылки овладения вторым языком, а также специфика формирования русской устной речи в условиях естественного билингвизма. Особое внимание уделяется целям, содержанию, формам и методам обучения русскому языку, роли игровой и наглядной деятельности, а также организации речевой практики в учебное и внеучебное время. Обосновывается необходимость комплексного и системного подхода к обучению русскому языку дошкольников как важного условия формирования коммуникативной компетенции и успешной социализации ребенка в многоязычном образовательном пространстве.

В условиях глобализации и расширения межкультурных контактов проблема раннего обучения иностранному языку приобретает особую актуальность. Для многонационального общества Республики Узбекистан характерна устойчивая языковая ситуация, в которой русский язык продолжает выполнять значимые коммуникативные, культурные и образовательные функции. В этой связи обучение русскому языку детей дошкольного возраста в узбекских национальных детских садах рассматривается как важная составляющая государственной языковой политики и системы дошкольного образования.

Научный интерес к данной проблеме обусловлен необходимостью выявления эффективных методических подходов, обеспечивающих формирование у дошкольников элементарной русскоязычной коммуникативной компетенции с учетом возрастных, психолингвистических и социокультурных факторов.

Обучение иностранному языку в дошкольных образовательных организациях Республики Узбекистан регламентируется положениями государственной учебной программы Министерства дошкольного и школьного образования «ILK QADAM», определяющей цели, задачи и содержание дошкольного образования. В соответствии с данной государственной учебной программой обучение иностранному языку

начинается с четырехлетнего возраста и осуществляется на системной основе в средней, старшей и подготовительной к школе группах.

Русский язык в дошкольной образовательной организации выступает не как учебная дисциплина в традиционном понимании, а как средство развития речи, мышления и коммуникативных навыков ребенка.

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для овладения языком, что подтверждается исследованиями в области возрастной психологии и психолингвистики. В возрасте 4–6 лет наблюдается высокая восприимчивость к звуковой системе языка, активное развитие фонематического слуха, подражательных механизмов и речевой памяти. Эти особенности создают благоприятные условия для усвоения второго языка в естественной форме.

Для детей узбекского национального детского сада русский язык является неродным, что обуславливает необходимость учета интерференции родного языка и специфики билингвального речевого развития.

Целью обучения русскому языку в дошкольных образовательных организациях является формирование у детей способности понимать русскую речь на слух и использовать элементарные языковые средства в пределах доступных коммуникативных ситуаций.

Основные задачи обучения русскому языку включают:

- развитие навыков аудирования и говорения;
- формирование активного и пассивного словарного запаса;
- усвоение элементарных грамматических форм русского языка;

развитие связной устной речи;

- формирование правильного произношения и фонематического слуха;
- воспитание положительной мотивации к изучению языка.

Содержание обучения строится на тематическом принципе и ориентируется на жизненный опыт и познавательные интересы дошкольников.

Основной формой организации обучения русскому языку является занятие, которое носит комплексный характер и направлено на развитие всех сторон речи. Методика обучения опирается на сочетание наглядных, игровых и коммуникативных методов, обеспечивающих активное включение детей в речевую деятельность.

Особое значение придается использованию предметной и изобразительной наглядности, а также систематическому проведению фонетических упражнений, направленных на формирование произносительных навыков. Эффективным средством активизации речевой деятельности являются сюжетно-ролевые игры и игры-драматизации по мотивам художественных произведений.

Для повышения эффективности обучения русскому языку важно обеспечивать речевую практику не только в рамках занятий, но и в повседневной деятельности детей. Использование русского языка в режимных моментах способствует его естественному усвоению и закреплению речевых навыков.

Существенную роль в образовательном процессе играет взаимодействие с родителями, направленное на формирование единого образовательного пространства и поддержку речевого развития ребенка в семье.

Так, обучение русскому языку дошкольников в условиях узбекского национального детского сада представляет собой целенаправленный и научно организованный процесс, требующий учета возрастных и психолингвистических особенностей детей, специфики билингвальной среды и современных образовательных требований. Комплексный подход к формированию лексических, фонетических и грамматических навыков, опора на игровую деятельность и наглядность, а также активное взаимодействие с семьей создают условия для успешного овладения русской речью и обеспечивают преемственность дошкольного и школьного языкового образования

Список литературы:

1. Выготский Л. С. Мышление и речь. — М.: Лабиринт, 2005.
2. Государственная учебная программа «ILK QADAM» для дошкольных образовательных организаций Республики Узбекистан. – Т.: Министерство дошкольного образования, 2018.
3. Закон Республики Узбекистан «О государственном языке Республики Узбекистан» от 21.12.1995 г. № 167-I. <https://lex.uz/docs/121433>
4. Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании» от 16.12.2019 г. № ЗРУ-595. <https://lex.uz/ru/docs/4646931>
5. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. — М.: Просвещение, 2003.
6. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычной речи. — М.: Просвещение, 1991.
7. Постановление Президент Республики Узбекистан «О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности по популяризации изучения иностранных языков в Республике Узбекистан» от 19.05.2021 г. № ПП-5117. <https://lex.uz/docs/5426740>
8. Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. — М.: Педагогика, 1988.